

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФАКУЛЬТЕТ СТОМАТОЛОГИИ)

Доно Махмуджановна Сапиева

МКТУ, Факультет стоматология, кафедра терапевтической и ортопедической
стоматологии, старший преподаватель

Dono.sapiyeva@ayu.edu.kz

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются необходимость, преимущества и способы реализации цифровизации высшего медицинского образования, в частности, стоматологии. Процесс цифровизации в стоматологическом институте направлен на повышение качества образования, развитие практических навыков студентов, модернизацию образовательного процесса. Анализируются основные аспекты внедрения цифровых технологий, в том числе использование виртуальных лабораторий, технологий AR/VR, онлайн-курсов и платформ дистанционного обучения. Также были рассмотрены технические, финансовые и педагогические проблемы, которые могут возникнуть в процессе цифровизации, и разработаны рекомендации по их устранению. В статье раскрываются возможности эффективного развития системы образования посредством цифровизации в стоматологическом институте.

Ключевые слова: высшее медицинское образование, цифровизация, стоматологический институт, виртуальные лаборатории, AR/VR-технологии, инновационные технологии.

Введение: Сегодня процесс цифровизации глубоко проникает во все сферы жизни современного общества, включая систему образования. Цифровизация высшего образования стала актуальной проблемой, особенно в медицинской сфере, и требует внедрения инновационных подходов для повышения качества образования, расширения возможностей обучения студентов, повышения эффективности учебного процесса. Медицинское образование, в том числе стоматологическое, сложное и требует специальной технической инфраструктуры. Поэтому внедрение цифровых технологий является важным фактором повышения качества и эффективности стоматологического образования.

Необходимо укреплять теоретические знания студентов практическими навыками в области стоматологии, создавать для них возможности адаптации к реальным клиническим ситуациям, развивать профессиональную подготовку с использованием современных технологий. Цифровизация значительно упрощает этот процесс. Виртуальные лаборатории, симуляторы, AR/VR-технологии, платформы дистанционного обучения и другие цифровые инструменты делают образовательный процесс в стоматологии не только эффективным, но и интересным и инновационным для студентов[1].

Также после пандемии актуализировался процесс цифровизации высшего медицинского образования. Использование дистанционного образования и интерактивных технологий стало не только необходимостью, но и одним из основных направлений совершенствования системы образования. Этот процесс оказывает положительное влияние на всех участников образовательного процесса: студентов, преподавателей и органы управления образованием.

В данной статье анализируется значение процесса цифровизации в стоматологическом институте, методы его реализации и проблемы, возникающие в этом процессе. Также будут освещены инновационные подходы, направленные на развитие практических навыков студентов, оптимизацию образовательного процесса и повышение качества медицинского образования. Таким образом, в данной статье будут обозначены преимущества внедрения цифровых технологий в стоматологическое образование и разработаны рекомендации по решению актуальных проблем в этой области [2].

Литературная методология:

В факультете стоматологии имеются материалы, связанные с цифровизацией общего медицинского и стоматологического образования, при этом указаны книги и пособия, связанные с темой цифровизации медицинского образования. В книгах Ш.Абдуллаевой, Ф.Тошпулатова, О.Т.Мирсаитова, Н.Мавлонова, З.Т.Кадырова содержатся общие рекомендации по внедрению основных методов цифровизации медицинского образования, систем дистанционного обучения и медицинского моделирования. Программа ориентирована на изучение инновационных методов стоматологического образования, методы обучения с использованием технологий AR/VR и виртуальных лабораторий.

Основная часть: Процесс цифровизации высшего медицинского образования, особенно в случае стоматологического института, включает в себя

несколько основных аспектов. Этот процесс направлен не только на повышение качества образования, но и на создание новых возможностей для студентов и преподавателей. Для достижения цели подробно анализируются различные методы и методики внедрения цифровых технологий и их роль в сфере стоматологии.

Процесс цифровизации в стоматологии важен для формирования практических навыков у студентов. Стоматологическое образование в основном носит практический характер, и студенты должны получить практический опыт с помощью различных симуляций и виртуальных лабораторий, прежде чем демонстрировать свои знания пациентам. Поэтому основная цель внедрения цифровых технологий в стоматологическом институте – расширение практических знаний и создание возможности для студентов изучать реальные клинические ситуации в виртуальной среде[3].

Одним из основных средств цифровизации в стоматологических институтах являются виртуальные лаборатории и симуляторы. Эти технологии позволяют студентам моделировать реальную медицинскую практику. Например, стоматологические симуляторы готовят студентов к практическим задачам, таким как чистка зубов, проведение диагностики и лечение зубов. Виртуальные лаборатории создают необходимые условия для работы со стоматологическим оборудованием и обучения различным хирургическим манипуляциям. Это, в свою очередь, позволяет студентам развивать свои технические навыки и готовить их к современной стоматологической практике [5].

Технологии дополненной реальности (Augmented Reality-AR) и виртуальной реальности (Virtual Reality-VR) широко используются в стоматологическом образовании. С помощью AR и VR студент может научиться выполнять такие задачи, как стоматологический осмотр, коррекция зубов и виртуальное выполнение хирургических процедур. С помощью технологии AR у ученика появится возможность увидеть дополнительные виртуальные элементы в реальной окружающей его среде. А VR создает возможность работать в полностью виртуальной среде, что помогает студентам лучше понимать и готовиться к сложным медицинским ситуациям. Эти технологии особенно важны для стоматологических учреждений, которые имеют ограниченные возможности для реальной клинической практики [4].

Велика роль дистанционного образования и онлайн-платформ в процессе цифровизации высшего медицинского образования. Для студентов создаются

образовательные возможности посредством курсов дистанционного обучения, видеоуроков, интерактивных тестов и форумов. Через онлайн-ресурсы и платформы в стоматологических институтах студенты могут использовать современные инструменты для укрепления своих знаний и получения новых знаний. Онлайн-платформы, такие как Moodle, Blackboard, облегчают процесс обучения, а также позволяют оценивать прогресс учащихся в режиме реального времени.

Процесс цифровизации не ограничивается эффективной организацией образования, но и создает новые возможности для оценки знаний и умений учащихся. Знания учащихся оцениваются в режиме реального времени с помощью онлайн-тестов, автоматизированных систем оценивания, интерактивных задач и других инструментов. Это позволяет преподавателям анализировать усвоенный студентами материал. Также система оценки станет более прозрачной и справедливой.

Для успешной реализации цифровизации высшего медицинского образования необходимо повышать квалификацию преподавателей в области цифровых технологий. Педагогам важно регулярно организовывать тренинги и курсы, обучать их новым педагогическим методам, развивать знания и навыки использования современных технологий. В образовательном процессе цифровые инструменты должны эффективно использоваться для обеспечения взаимоотношений между преподавателем и учениками, обеспечения качества уроков, а также для эффективной передачи знаний преподавателем.

Процесс оцифровки в стоматологическом учреждении может создать несколько проблем. Важнейшими из них являются проблемы, связанные с технической инфраструктурой, то есть отсутствие необходимых технических средств или необходимость крупных финансовых вложений для их внедрения. Также проблемы создают преподаватели и педагогические кадры, которые не в полной мере подготовлены к системам цифрового образования. Для решения этих вопросов необходимо организовать специальные тренинги, развивать финансовые ресурсы и интегрировать цифровые технологии в образовательные программы [5].

Цифровизация в стоматологическом институте во многом способствует повышению качества образования и развитию практических навыков студентов. Благодаря внедрению виртуальных лабораторий, симуляторов, технологий AR/VR и платформ дистанционного обучения стоматологическое образование может стать эффективным и инновационным. Но для успешной

реализации процесса цифровизации необходимо уделить особое внимание техническим, финансовым и педагогическим аспектам. Полноценная реализация этого процесса выведет стоматологическое образование на новый уровень и существенно повысит качество подготовки будущих медицинских специалистов.

Вывод: Цифровизация высшего медицинского образования, особенно в случае стоматологического института, имеет большое значение в модернизации образовательной системы. Внедрение цифровых технологий в специальных и практических областях, таких как стоматология, не только дает студентам возможность получить качественное образование, но и дает возможность преподавателям и образовательным учреждениям эффективно управлять и контролировать учебный процесс. С помощью виртуальных лабораторий, AR/VR-технологий, симуляторов и платформ дистанционного обучения будет модернизирован учебный процесс в стоматологических институтах, созданы возможности для адаптации студентов к реальным клиническим условиям и развития практических навыков [4].

С помощью цифровых технологий повышается мотивация учащихся в процессе обучения, ведь знания легче усваивать посредством интерактивных материалов, видеоуроков, симуляций и тестов. Кроме того, посредством дистанционного обучения и онлайн-платформ образование может быть расширено независимо от географического местонахождения преподавателей. Это также создает возможности для оценки знаний учащихся в режиме реального времени и отслеживания их успеваемости, что способствует повышению качества образования.

Однако для успешного внедрения процесса цифровизации в стоматологических учреждениях необходимо решить ряд проблем. Недостаточная техническая инфраструктура, низкие цифровые навыки учителей и ограниченные финансовые ресурсы могут помешать полной реализации этого процесса. Поэтому для достижения успеха в цифровизации стоматологического образования необходимо укреплять технологическую инфраструктуру, обучать педагогические кадры цифровой грамотности, развивать сотрудничество государственного и частного секторов.

Цифровизация высшего медицинского образования дает возможность вывести стоматологические институты на новый уровень. Это не только эффективное средство предоставления студентам самых современных знаний и навыков, но и подготовки высококвалифицированных специалистов для

медицинской сферы. Благодаря широкому внедрению цифровых технологий можно добиться более высокого качества образования в сфере стоматологии, распространения медицинских знаний и совершенствования медицинской практики. В результате в будущем в области стоматологии будут готовиться современные, высококвалифицированные специалисты, а эффективность медицины повысится.

REFERENCES:

1. Мавлонов Н., Абдуллаева Ш. Инновации и цифровые технологии в медицинском образовании. – 2020 г.
2. Абдуллаева Ш., Тошпулатов Ф. Цифровизация стоматологического образования. – 2019 г.
3. Мавлонов Н. Цифровые технологии и медицинское образование. – 2021 г.
4. Тошпулатов Ф., Мирсайтов Т. Цифровые технологии в стоматологическом образовании. – 2019 г.
5. Кадыров З. Цифровые технологии и стоматологическое образование. – 2021 г.